

uyumiṅa nunam^{NS}

sila^{NP}

atmosphere

uyumiṅa nunam^{NS}

sila^{NP}

atmosphere

uyumiṅa nunam^{NS}

sila^{NP}

atmosphere

uyumiṅa nunam^{NS}

sila^{NP}

atmosphere

aqvaluagina^{NS}

kiugvaa^{NP}

aurova oval

aqvaluagina^{NS}

kiugvaa^{NP}

aurova oval

aqvaluagina^{NS}

kiugvaa^{NP}

aurova oval

aqvaluagina^{NS}

kiugvaa^{NP}

aurova oval

Nunaqpak^{NS/NP}

Earth

Nunaqpak^{NS/NP}

Earth

Nunaqpak^{NS/NP}

Earth

Nunaqpak^{NS/NP}

Earth

nipitchana nunaqpaum^{NS}

Earth's magnetic field

sunaaqtaaq^{NS}

sunaaqtaaq^{NP}

green

sunaaqtaaq^{NS}

sunaaqtaaq^{NP}

green

sunaaqtaaq^{NS}

sunaaqtaaq^{NP}

green

sunaaqtaaq^{NS}

sunaaqtaaq^{NP}

green

tatqiq^{NS}

taqqiq^{NP}

moon

tatqiq^{NS}

taqqiq^{NP}

moon

tatqiq^{NS}

taqqiq^{NP}

moon

tatqiq^{NS}

taqqiq^{NP}

moon

kiuguyat^{NS}

kiugiyaq^{NP}

northern lights

kiuguyat^{NS}

kiugiyaq^{NP}

northern lights

kiuguyat^{NS}

kiugiyaq^{NP}

northern lights

kiuguyat^{NS}

kiugiyaq^{NP}

northern lights

siaminnina siqiñgum^{NS}

agivlat^{NP}

particles

siaminnina siqiñgum^{NS}

agivlat^{NP}

particles

siaminnina siqiñgum^{NS}

agivlat^{NP}

particles

siaminnina siqiñgum^{NS}

agivlat^{NP}

particles

tigluuraaqtaaq^{NS}

tigluuraq^{NP}

purple

tigluuraaqtaaq^{NS}

tigluuraq^{NP}

purple

tigluuraaqtaaq^{NS}

tigluuraq^{NP}

purple

tigluuraaqtaaq^{NS}

tigluuraq^{NP}

purple

kavisaq^{NS}

kawisaq^{NP}

red

kavisaq^{NS}

kawisaq^{NP}

red

kavisaq^{NS}

kawisaq^{NP}

red

kavisaq^{NS}

kawisaq^{NP}

red

sila^{NS}

sila^{NP}

sky

sila^{NS}

sila^{NP}

sky

sila^{NS}

sila^{NP}

sky

sila^{NS}

sila^{NP}

sky

siqihattinniq^{NS}

massam anugina^{NP}

solar wind

uvluġiat^{NS}

ublugiat^{NP}

stars

uvluġiat^{NS}

ublugiat^{NP}

stars

uvluġiat^{NS}

ublugiat^{NP}

stars

uvluġiat^{NS}

ublugiat^{NP}

stars

siqiñiq^{NS}

mazaq^{NP}

sun

siqiñiq^{NS}

mazaq^{NP}

sun

siqiñiq^{NS}

mazaq^{NP}

sun

siqiñiq^{NS}

mazaq^{NP}

sun